

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ І. С. ЇЖАКЕВИЧА В ТРАПЕЗНІЙ ЦЕРКВІ: ВІД ОЛІВЦЕВОГО ЕСКІЗУ ДО ЖИВОПИСНОГО ВТІЛЕННЯ

До числа живописних творів І. С. Їжакевича в Трапезній палаті та церкві (декорацію якої створив на початку ХХ ст. О. В. Щусев¹ належать 16 медальйонів підкупольного храмового фриза із зображенням біблійних персонажів – пророків і праотців. У своїй роботі “Тема пророцтва у світогляді “рубежу століть” та живописні образи пророків лаврської Трапезної”² автор дослідження розписів Трапезної підкреслював як одну з важливих властивостей біблійних образів І. С. Їжакевича їхню виражену портретність. Нині розробка цього аспекту дослідження в трактуванні пророків і праотців з фриза Трапезної отримує своє продовження.

Одним з найбільш примітних у живописі медальйонного фриза є образ царя Давида. Оксамитові смужки брів, витончені вуса і коротка борідка, яка плавно зливається з півкругом волосся, облагороджують красиве обличчя. Замислений погляд царя, подібно бездонності ночі, притягує і надовго утримує глядача. За асоціацією згадуються фрази із повісті О. І. Купріна “Суламіф”, якими той описував зовнішність легендарного царя Соломона: “Глаза ...у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиися стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд”. Незважаючи на те, що повість О. І. Купрін створював трохи пізніше, ніж писали в лаврській Трапезній образ царя Давида, поетичні рядки літературного шедевра здатні, як не можна краще, передати виразну оригінальність живописного персонажа Біблії.

За змістом образ царя Давида глибокий, за формою – вишукано-декоративний. У низці інших старозавітних образів підкупольного фриза його можна розцінювати як зображення, в художньому втіленні найбільш музичне. Тонкі кисті рук і пальці, які торкаються струн, літера “С”, що химерною короною увінчує кілки арфи, виразна і дзвінка на золотому фоні перекличка літер “Д” і “Ц”, ефемерна прозорість струн (для додання їм легкості художник навіть відмовився від важливої конструктивної деталі арфи – її несучої колони) – всі ці образотворчі засоби подібні до поперемінних звучних сплесків акордів і хвилеподібних переливів арпеджіо. Їм вторять візерунки і ритми орнаментованої деки інструмента, а також барвистість ошатної шапочки царя. До живописного ансамблю візерунків приєднуються, мелодійно “подзвонюючи”, кульки бахроми на одязі Давида, співучі лінії тасьми, екзотичний браслет і сережка з дорогоцінним жовтим топазом.

“Царя Давида”, безумовно, писав лаврський художник під враженням від образу царя Давида відомого російського живописця В. М. Васнецова в його вівтарній композиції Володимирського собору. Помітно, що особа царя в лаврському фризі є прямою ремінісценцією васнецовського Давида: поворот голови, погляд трохи знизу, відкритий у співи рот, довгий ніс, що перетинає під час нахилу голови лінію вусів. Тим часом, за своїм настроєм – психологічно – Давид І. С. Їжакевича не схожий на Давида В. М. Васнецова, оскільки в ньому немає похмурого “вопрошаючого” пафосу і настороженої готовності до відсічі і боротьби, які В. М. Васнецов вклав у спрямований спідлоба погляд біблійного героя. У І. С. Їжакевича образ царя Давида більш портретний і одночасно – більш узагальнений: тут втілюється той тип музиканта, який творить експромтом, імпровізує. Його мелодія, що ллється з-під пальців, як струмисько води, народжується у слухачів прямо на їхніх очах.

Цікавий результат дає порівняння живописного образу царя Давида І. С. Їжакевича з попереднім олівцевим ескізом, зафіксованим на фотографії, що є в колекції племінника І. С. Їжакевича Н. Я. Кочережка. На цьому малюнку обличчя Давида має вигляд більш напружений, аскетичний, сухий. Крім закономірної різниці в технічному трактуванні густими

¹ *Пітателева О. В.* До питання традицій та новаторства в оформленні інтер'єрів Трапезної палати та церкви Києво-Печерської лаври. Декор кіотів та стиль модерн // Лаврський альманах. К., 2007. Вип. 17. С. 111.

² *Пітателева О. В.* Тема пророцтва у світогляді “рубежу століть” та живописні образи пророків лаврської Трапезної // Могилянські читання 2016 р. К., 2017. С. 307-313.

мазками пензля в стінопису або тонким грифелем у малюнку, причина візуальної відмінності криється в незначних, як може здатися, дрібницях. На малюнку зіниці очей Давида блищать, дзеркально відображаючи світло. У живописному образі матові чорні зіниці, навпаки, зливаються із райдужною темно-карою оболонкою, завдяки чому очі псалмоспівця знаходять особливу глибину, м'якість, бархатність. Важливим виявляється те, що зіниці зрушені до самого краю очей (на малюнку зіниці розташовані строго посередині). Погляд царя з фризowego медальйона відповідно спрямований не вниз (як це відображено на ескізі), а трохи скоса вбік – на глядача. Завдяки такому нюансу художник, розімкнувши образ, досяг діалогічності і тому немов вдихнув у нього життя. Той Давид, який у малюнку був сконцентрований тільки на собі самому, тепер постає як людина, психологічно доступна глядачеві, відкрита для спілкування з ним.

Варто відзначити й інші, не настільки принципові, однак відчутні відмінності. У малюнку художник використовує історичні стереотипи в трактуванні бороди і волосся східного царя. Так, трикутна борода Давида, підстрижена “під лінійку”, виразно навіває спогади про геометричність борід правителів у скульптурному мистецтві Ассирії і Шумеру; те саме можна сказати і про волосся, покладене на потилиці Давида “тронами”. У художньому образі Трапезної церкви художник від навмисного стилізаторства давнини відмовився, проте його вдумлива археологічна стилізація надала зовнішності біблійного персонажу як неповторний елемент самотності, так і реалістичну правдивість.

Образ старозавітного патріарха Іакова, також втілений і в стінопису і в олівцевому ескізі, що передував йому, – приклад того, як художник, майже нічого не помінявши в остаточній композиції, може радикально змістити смислові акценти в психологічній складовій персонажа. У двох варіантах – графічному і в художньому І. С. Їжакевич відображає два різних стани душі Іакова. Як справедливо зазначено в Єврейській електронній енциклопедії, “экзистенциальный конфликт пронизывает всю жизнь Иакова, придавая ей трагическую окраску”. Саме таким, в стані гострого внутрішнього конфлікту, показано Іакова на малюнку – у смертельній тривозі думок, почуттів, суперечностей, що терзають його душу; людиною, що болісно долає невпевненість і коливання, яка, концентруючись, внутрішньо заряджаючись мужністю напередодні доленосної сутички, на неї поступово налаштовується. Дотримуючись ідеї автора, олівець майстерно передає контрасти світла і тіні. Спрямований спідлоба погляд вибілює широку смугу між райдужною оболонкою та нижньою повікою. Саме завдяки цьому очі Іакова стають головним психологічним ключем до особистості персонажа і вбирають у себе всі нюанси його переживань.

Інше глядач виявляє в характеристиці особистості Іакова, створеної за допомогою живописних засобів. Кольоровість і фактурність стінної картини значною мірою нівелюють ті моральні суперечності, які долають душу Іакова, зображеного у варіанті малюнка. Пом'якшено жест рук, а проте у варіанті, виконаному у малюнку, пальці Іакова стиснуто до білизни. Інші психологічні якості отримує і погляд пророка, що таїть у своїй глибині здогади і величні прозріння. Іакова, що “боровся з Богом”, спадкоємця праотців єврейського народу, зображено тут у новій іпостасі патріарха богобраного народу Ізраїлю, людини, яка осягла і власне перетворення, і грядуще оновлення всього людства.

Риси обличчя Авраама, “батька багатьох народів”, мають вловиму подібність з обличчям праотця Адама (образом першої людини відкривався смисловий і образотворчий ряд у медальйонах підкупольного фриза). Подібність добре помітна завдяки тричетвертному повороту обох персонажів і формі їхніх “орлиних” носів. Однак, якщо порівнювати зовнішність більш скрупульозно, то стає очевидно: на відміну від голови старого Адама, в Авраама голова не хилиться втомлено до низу, в її посадці (так само, як і в усьому образі святого) значно більше гідності, величчя і відчуття обраності, яку звик усвідомлювати у собі духовний вождь Ізраїлю. Не так куцисто, як у Адама, нависають над очима Авраама його брови. Очі старця дивляться суворо, але не похмуро. Кути тонких губ лише трохи опущено – в Адама ж понурий вигин губ висловлював тужливість і глибоке розчарування.

У медальйоні, де зображено Адама, довга недоглянута борода праотця нібито змішувалася з колоссям. Густа борода пророка Авраама набагато охайніша: акуратні кінчики їхніх пасм кругляться тугими завитками, на щоках вона прикриває в'ялість старечої шкіри. Волосся старця за-

ховано під головну смугасту пов'язку у вигляді тюрбана. Поверх неї надіто багатий обруч, всипаний самоцвітами. Доповнюють прикраси Авраама дорогоцінні браслети з підвісками.

Промовистими стають схрещені на грудях пророка кисті рук. Їхні суглоби – деформовані безжальною хворобою, яка найбільше не пощадила вказівні пальці старого. Мізинець на лівій руці (як це видається глядачеві) не здатний розігнути зовсім. Взагалі зображення лівої кисті має майже жахливий вигляд: воно – немов ілюстрація, витягнута з неупередженого, байдужого в своєму натуралізмі медичного довідника.

“Чудовий шкіряний одяг”, що, згідно з Біблією, Бог дав Адаму і згодом, за переказами, через нащадків Ноя дістався “служі Бога” Аврааму, весь покритий візерунками. “Під сурдинку” вони ведуть свій орнаментальний діалог з хитромудрими рослинами, якими заткано фризний фон. Сама постать Авраама також безпосередньо стосується орнаментальної субстанції: адже навіть дрібні образотворчі елементи (кільця бороди) в загальній структурі трансформуються у вишуканий декоративний підголосок.

Пастирський посох Авраама – символ мандрівника і одночасно символ його верховної влади. Художник віртуозно обіграв закручену верхівку жезла: як декоративне відлуння, вона відгукнулася у написанні літери “С”, розташованої на німбі святого. Візуально малопомітну – і водночас в символічному аспекті незамінну роль відіграють три точки, вкраплені автором живопису – знавцем церковнослов'янського напівстатуту, в шрифт на медальйоні поля. Вони – як потрібний смисловий акцент, що завершує психологічну характеристику того портретного образу, якого пастозними мазками “виліплено” в медальйоні. Одночасно три точки є і своєрідним нагадуванням про Трійцю (в іконографічній канві “старозавітній Трійці” образ Авраама грає, як відомо, виключно важливу сюжетну роль).

Тим часом, якщо звернутися до підготовчого малюнку Авраама (на жаль, ми маємо можливість побачити на фотографіях з архіву Н. Я. Кочережка далеко не всі ескізи з образами біблійних святих із фризних медальйонів Трапезної церкви), то стає зрозуміло: у стінописних образах художник, безсумнівно, йде шляхом узагальнення. На відміну від “благovidності” живописного трактування ретельне графічне опрацювання малюнка вказує на зморшкуваті провислі мішки під очима Авраама, безжально висвічує в'ялість шкіри на його щоках. І навіть брови, які в живопису аж ніяк не здавалися незаперечним доказом його похилого віку, тут, за сприяння різких контрастів чорного і білого, вносять в образ старця риси незворотної дряхлості. Майже несвідомо глядач пов'язує їх з чимось казковим: лісовим, дрімучим, совином. Недарма образ Авраама з лаврського підкупольного фриза послужливо відсилає візуальні асоціації до знаменитої картини М. О. Врубеля “Пан”.

Можна констатувати: в найвищому ступені пильність погляду І. С. Їжакевича-портретиста відобразилася в його малюнку. Навпаки, у трактуванні “портретного” образу Авраама, виконаного І. С. Їжакевичем у фарбах, доцільним в уяві автора виявилось пом'якшити психологічно гострі кути. Тому можна сказати, що на відміну від малюнка, виконаного олівцем, де майстерно зображено старого-єврея, химерно вбраного у старовинний одяг, в стінопису Трапезної представлено великого патріарха і пророка Старого Завіту.

У низці образів патріархів у медальйонах фриза Ісаака мали б зображувати, мабуть, як найбільш пристарілим (згідно з Біблією, він прожив 180 років). З огляду на початкові графічні ескізи, саме таким його і мислив показати І. С. Їжакевич. На вертикальному листі, де розміщено підготовчі ескізи з образами Мелхіседека, Авраама і Ісаака, найбільш пристарілий та немічний з трьох, безсумнівно, Ісаак. Про це свідчить зображення його обличчя, неспішно і ретельно пророблене олівцем. Художник докладно наносить на папір лінії глибоких зморшок, що борознять старечий лоб, запалі щоки і плоский безгубий рот, костистий ніс, стоншену шкіру, що провисла під очима. Але головне свідчення старості Ісаака – його очі. Їх затигнули щільною пеленою більма – Ісаак сліпий. Підтвердженням безпорадності і немощі старця є його права рука. І. С. Їжакевичу вдалося зловити і відобразити на папері характерний жест сліпих: обережно, трохи вперед виставлена кисть; напівзігнуті пальці, які замінюють старому зниклий зір, чуйно “обмацують” невидимі предмети.

У живописному варіанті розпису художник незначно змінює положення пальців на правій руці Ісаака – і ось вже рука сліпого втратила характерну дотикальну чуйність, що виразно і майстерно було передано за допомогою олівця. Порівнюючи вкотре підготовчий ма-

люнок і стінописний результат, який завершив пошук, ми можемо спостерігати таке: графічна пронизливість портретного трактування Ісаака, що межує на ескізі з натуралізмом, значно згладжується, стає пом'якшеною в інтерпретації монументального жанру церковного образотворчого мистецтва.

Взагалі слід радіти тому, що один з етапів у створенні Їжакевичем живописних образів біблійних персонажів Трапезної дійшов до нас завдяки збереженим олівцевим ескізам цього майстра. Переконані, що навіть за незначної кількості малюнків це велика вдача для історика мистецтва, який методом порівняння здатний збагатити своє уявлення про творчість лаврського живописця.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК ЯК ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Невичерпним стратегічним ресурсом соціально-економічного розвитку України, безумовно, є історико-культурна спадщина, вагому частину якої становлять церковні пам'ятки. До революційних подій 1917 р. Православна церква володіла значними матеріальними цінностями, але у період атеїстичної влади вивчення церковних старожитностей не вважали актуальним і не підтримували. Сучасна соціокультурна ситуація в Україні характеризується переоцінкою ролі релігії у житті людини і суспільства. Однак ці процеси відбуваються на фоні загострення міжконфесійних конфліктів. У зв'язку з цим зростає актуальність дослідження і збереження пам'яток церковної спадщини, набуваючи особливої важливості в контексті історичних досліджень.

Вивчення церковних старожитностей має міждисциплінарний характер і передбачає використання наукового потенціалу історії релігії, історії церкви, археології, історії мистецтва й архітектури, включаючи допоміжні дисципліни. Їхнє завдання – збирання, джерельна обробка і певною мірою інтерпретація матеріальних об'єктів, пов'язаних з історією християнської цивілізації, хронологічно обмежених її епохою. Методика дослідження церковних старожитностей охоплює весь арсенал методів, розроблених у сучасному джерелознавстві. Проте основними методами критичного аналізу з історії церковних старожитностей є порівняльно-типологічний, іконографічний, стратиграфічний (в натурних дослідженнях), в епіграфіці – текстологічний та ін.

Церковними пам'ятками як важливим інформативним ресурсом почали цікавитися дослідники з часу усвідомлення їхньої цінності. Вивчення старожитностей Київської Русі значною мірою базувалося на відомостях про ранньохристиянські і візантійські пам'ятки, про що свідчать різноманітні джерела, у яких згадуються і святині Константинополя, і відправлення на Русь візантійських ікон, хрестів та інших богослужбових предметів¹. Вагомим історичним джерелом є також перші літописні тексти про виникнення монастирів, будівництво храмів, виготовлення начиння, створення бібліотек, діяльність духовних осіб та зодчих². Історія середніх віків зберегла для нас факти шанування і зберігання реліквій, творів високого церковного мистецтва, залишків кам'яних храмів тощо.

У переломні віхи церковної історії значно зростала роль церковних старожитностей, особливо в періоди виникнення і загострення релігійних конфліктів. Як приклад можна наве-

¹ Моця О. П., Ричка В. М. Київська Русь: від язичництва до християнства. К. : "Глобус", 1996. 224 с.; Саган О. Відзначення 1020-ліття хрещення Київської Русі: першооснови та сьогодення духовної традиції українського народу // Пам'ять століть. 2008. № 3. С. 6-15; Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // УІЖ. 1988. № 6. С. 14-25.

² ПСРЛ. Т. 9, 10. Патриаршая или Никоновская летопись. М. : "Наука", 1965. 244 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018